

A “FORTALEZA RÚSSIA” E O REGIME DE SANÇÕES: ECONOMIA, DEFESA E ELEMENTOS INTERNACIONAIS

Pérsio Glória de Paula

Introdução

O conflito na Ucrânia, epicentro da instabilidade internacional contemporânea, desencadeou rupturas nas cadeias de suprimentos e um regime de sanções sem precedentes contra a Federação Russa. As medidas ocidentais visavam comprometer setores estratégicos e provocar desequilíbrios internos, mas, três anos depois, a economia russa mantém estabilidade e capacidade de adaptação que contrariam as previsões iniciais. Essa estabilidade resulta tanto da continuidade de um projeto político e econômico voltado à autonomia quanto de políticas conjunturais de ajuste e reorientação geoeconômica. Diante desse contexto, este estudo busca compreender como o Estado russo tem articulado seus instrumentos econômicos e diplomáticos para preservar a estabilidade interna e redefinir sua inserção internacional sob o regime de sanções.

Dinâmicas internas da abordagem russa

A estratégia doméstica do governo russo desde 2022 baseia-se em um princípio de gradualismo que se alinha à sua abordagem militar no conflito na Ucrânia. As autoridades evitaram medidas de choque ou mobilizações totais do aparato produtivo, priorizando a manutenção dos setores civis e o controle dos efeitos sociais da guerra. Como discutido anteriormente na análise sobre a estratégia de atrito russa e as zonas de segurança (De Paula & Pereira, 2025), a condução russa do conflito segue uma lógica de engajamento controlado e de desgaste gradual do adversário, apoiada em uma base econômica e industrial previamente consolidada. Essa coerência entre frente militar e política econômica é sustentada pelo que alguns autores descrevem como “Fortaleza Rússia” (Ash, 2025), uma arquitetura macroeconômica marcada por reservas internacionais elevadas, baixo endividamento e fortalecimento dos setores estratégicos. Essa estrutura, construída ao longo de duas décadas, permitiu absorver o impacto das sanções sem recorrer à austeridade, preservando a estabilidade social, a popularidade do governo e a funcionalidade estatal (Almeida & De Paula, 2025).

Dessa forma, mesmo sob sanções e no contexto do conflito, o país registrou crescimento de 4,1% em 2023 e 4,3% em 2024 (Banco Mundial), superando economias ocidentais e contrariando previsões pessimistas (Bergmann & Snegovaya, 2025). Para 2025, projeta-se desaceleração para um intervalo entre 1% e 2% (Rosstat, 2025; Interfax, 2025), sinal de acomodação após dois anos de forte estímulo estatal. O desemprego, em torno de 2,2% (Rosstat, 2025), é o menor

nível da história recente, resultado da expansão de setores industriais, logísticos e de defesa, bem como da redução da força de trabalho causada pela emigração de jovens adultos desde 2022.

A escassez de mão de obra e as restrições comerciais e tecnológicas elevaram custos de produção e consumo, pressionando a inflação, que se mantém próxima de 8%. A taxa básica de juros permanece em 17% (Banco da Rússia, 2025), refletindo o esforço para conter a desvalorização do rublo e preservar a estabilidade monetária. O déficit orçamentário, estimado em 1,9% do PIB (Ministério das Finanças, 2025), reflete o aumento dos gastos militares e sociais, mas continua em nível administrável. A dívida pública, projetada em 17,5% do PIB até o final de 2025 (Ministério das Finanças, 2025), está entre as mais baixas das grandes economias, garantindo margem de manobra fiscal.

Mesmo com despesas militares equivalentes a 7,2% do PIB e 37% do orçamento federal (Cooper, 2025, p. 9), o governo preserva níveis estáveis de consumo, emprego e renda. A aprovação popular superior a 80% (Levada, 2025) reforça a percepção geral de normalidade e coesão social, amparadas no controle da inflação, no pleno emprego e na continuidade dos serviços públicos.

A reconfiguração do complexo industrial-militar russo

Nesse contexto, a Rússia tem utilizado o espaço de manobra criado pelo gradualismo e pela estabilidade interna para promover uma reorganização seletiva da economia, voltada à expansão das capacidades produtivas e à adaptação às sanções. O processo combina políticas industriais e coordenação estatal, concentrando-se em setores estruturantes para a segurança e a autonomia nacional. O fortalecimento das empresas estatais e a política de substituição de importações consolidam um modelo em que a economia e a segurança tornam-se dimensões indissociáveis dentro de um projeto de autonomia estratégica delineado desde o início dos anos 2000 e aprofundado após 2014 (Almeida & De Paula, 2025).

A ampliação das capacidades do setor de defesa expressa o núcleo mais visível dessa orientação. A abordagem gradualista adotada pelo Kremlin, pautada em estímulos contínuos e previsíveis, resultou em aumento consistente da produção de munições, blindados e drones, sustentado por contratos diretos com o Estado e pela integração de fornecedores civis às cadeias militares. Estimativas apontam que, em 2023, a Rússia produziu cerca de três milhões de projéteis de artilharia, mil e quinhentos tanques e mais de vinte mil drones, superando a produção combinada de Estados Unidos e Europa em diversos segmentos (Orlov, 2024). Segundo Bergmann e Snegovaya (2025), o ritmo de expansão da produção bélica continua aumentando e, atualmente, Moscou é “capaz de produzir cerca 30 mil drones do tipo Shahed por ano” (Bergmann & Snegovaya, 2025).

Como destaca Massicot (2025), esse processo ultrapassa a mera expansão material e envolve a formação de um sistema de aprendizado em escala industrial. O Ministério da Defesa passou a integrar startups, universidades e conglomerados, reduzindo prazos de desenvolvimento e favorecendo a difusão de tecnologias civis em aplicações militares. Essa reorganização consolidou um modelo dinâmico de

adaptação contínua, no qual o complexo industrial-militar tem se tornado o pilar central na autonomia estratégica russa (Massicot, 2025).

A dimensão externa, sanções e diversificação de parcerias

No plano internacional, a Rússia tem buscado transpor o isolamento imposto pelo Ocidente e consolidar novos vetores de cooperação estratégica. Moscou consolidou vínculos com China, Índia, Irã e outros países do Sul Global, convertendo a exclusão dos circuitos ocidentais em oportunidade de coordenação geoeconômica e geopolítica (Stent, 2025). Essa aproximação se expressa tanto na expansão do comércio energético e de insumos industriais quanto em programas conjuntos nas áreas de defesa, tecnologias estratégicas (como a espacial e nuclear) e infraestrutura. A Rússia manteve-se um parceiro essencial em mercados globais de energia, grãos, minérios e fertilizantes, preservando igualmente a relevância em setores críticos e acesso a receitas em moedas alternativas.

A durabilidade econômica russa, resultado de políticas prudentiais implementadas desde 2014, também tem enfrentado desafios conjunturais e estruturais. O aumento dos custos logísticos, os descontos sobre o barril e a dependência crescente de compradores asiáticos reduziram as receitas externas, que caíram cerca de 19% no primeiro semestre de 2025 (Banco da Rússia, 2025). Para contornar e mitigar as sanções, Moscou ampliou o uso de rotas comerciais indiretas e de uma ampla *shadow fleet* (uma rede de navios petroleiros com bandeiras de outras nacionalidades utilizada para contornar as sanções sobre petróleo), empregando redes de intermediários para sustentar fluxos comerciais e garantir o abastecimento industrial (Szyszczak, 2025). Essas práticas preservaram a liquidez e a continuidade das exportações, embora sob custos crescentes e margens de lucro reduzidas. Além disso, o superávit comercial russo caiu 14,1% nos primeiros oito meses de 2025 em relação ao ano anterior, reflexo da redução de 5,2% nas exportações e da estagnação das importações (Xinhua, 2025). Essa situação sugere desafios estruturais à adaptação russa diante não só de um cenário de sanções prolongadas, mas também da intensificação das instabilidades comerciais em nível global causadas pelas novas políticas tarifárias dos Estados Unidos.

Ainda assim, Moscou tem ampliado sua influência sobre os circuitos financeiros e comerciais não ocidentais. A ampliação do uso do yuan nas transações bilaterais com a China e a adoção crescente da rupia em contratos energéticos com a Índia ilustram a substituição gradual do dólar em segmentos estratégicos. Além disso, Moscou tem defendido a expansão de mecanismos alternativos de pagamento, como o *Brics Pay*. Essas iniciativas reforçam a formação de uma infraestrutura paralela de liquidação e crédito, voltada a reduzir a vulnerabilidade cambial e a dependência de centros financeiros ocidentais.

Considerações finais

A experiência russa desde 2022 revela um modelo de adaptação que combina estabilidade interna e reorientação internacional. O gradualismo

doméstico permitiu amortecer choques, preservar o consumo e sustentar o esforço de guerra sem ruptura social, enquanto a reconfiguração do complexo industrial-militar consolidou a integração entre economia e defesa. No plano externo, a diversificação de parcerias e o fortalecimento de mecanismos financeiros não ocidentais conferem fôlego à estratégia de autonomia, ainda que sob margens cada vez mais estreitas. Esses vetores compõem uma grande estratégia na qual os instrumentos econômicos, diplomáticos e militares atuam de forma convergente para sustentar a posição da Rússia como polo autônomo de poder em uma ordem internacional em transição.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Fernando Roberto de Freitas; DE PAULA, Pérsio Glória. O pensamento estratégico na União Soviética e na Rússia: política externa, autonomia e soberania econômica. p. 206–241. In: 80 anos da vitória na Grande Guerra Patriótica: memória, reconstrução e perspectivas. São Paulo: Blucher, 2025. Disponível em: <https://openaccess.blucher.com.br/article-details/9786555502732-10/>. Acesso em: 16 out. 2025.
- ASH, Timothy. The 'Fortress Russia' economy has adapted well to pressure. But stagflation presents an opportunity for the West. Chatham House, Expert Comment, 05 set. 2025. Disponível em: <https://www.chathamhouse.org/2025/09/fortress-russia-economy-has-adapted-well-pressure-stagflation-presents-opportunity-west>. Acesso em: 16 out. 2025.
- BANCO MUNDIAL. Base de dados do Banco Mundial. Disponível em: <https://data.worldbank.org/country/russian-federation>. Acesso em: 16 out. 2025.
- BANCO DA RÚSSIA. Estatísticas do Banco Central da Federação Russa (BCFR). Disponível em: <https://www.cbr.ru/eng/statistics/>. Acesso em: 16 out. 2025.
- BERGMANN, Max; SNEGOVAYA, Maria. Russia's War in Ukraine: The Next Chapter. Center for Strategic and International Studies (CSIS), Analysis, 30 set. 2025. Disponível em: <https://www.csis.org/analysis/russias-war-ukraine-next-chapter>. Acesso em: 16 out. 2025.
- COOPER, Julian. Preparing for a Fourth Year of War: Military Spending in Russia's Budget for 2025. SIPRI Insights on Peace and Security, n. 25/04, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), abr. 2025.
- DE PAULA, Pérsio Glória; PEREIRA, Tito Lívio Barcelos. As Zonas de Segurança e a Estratégia de Atrito Russa na Ucrânia. Eurásia em Foco, v. 1, n. 2, set. 2025. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/wp-content/uploads/2025/09/Eurasia-em-Foco-V.1-N.2-Abril-Junho-de-2025.pdf>. Acesso em: 16 out. 2025.
- DE PAULA, Pérsio Glória. A geoeconomia russa: as sanções e o Fórum Econômico Oriental. Boletim Geocorrente, ano 11, n. 220, 02 out. 2025. Disponível em: https://www.marinha.mil.br/egn/boletim_geocorrente. Acesso em: 16 out. 2025.
- INTERFAX. Economic Development Ministry lowers Russia's 2025 GDP growth forecast from 2.5% to 1.0%, from 2.4% to 1.3% in 2026. Interfax, 24 set. 2025. Disponível em: <https://interfax.com/newsroom/top-stories/113958/>. Acesso em: 16 out. 2025.
- LEVADA. Base de dados do Centro Analítico Yury Levada. Disponível em: <https://>

www.levada.ru/en/ratings/. Acesso em: 16 out. 2025.

MASSICOT, Dara. How Russia Recovered: What the Kremlin Is Learning From the War in Ukraine. *Foreign Affairs*, 8 out. 2025. Disponível em: <https://www.foreignaffairs.com/russia/how-russia-recovered>. Acesso em: 16 out. 2025.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS da Federação Russa. Estatísticas do Ministério das Finanças da Federação Russa (MinFin). Disponível em: <https://minfin.gov.ru/en/statistics/>. Acesso em: 16 out. 2025.

ROSSTAT. Base de dados do Serviço Federal de Estatísticas da Federação Russa (Rosstat). Disponível em: <https://eng.rosstat.gov.ru/>. Acesso em: 16 out. 2025.

SZYSZCZAK, Erika. Sanctions effectiveness: what lessons three years into the war on Ukraine? *Economics Observatory, Trade & Supply Chains*, 19 fev. 2025. Disponível em: <https://www.economicsobservatory.com/sanctions-effectiveness-what-lessons-three-years-into-the-war-on-ukraine>. Acesso em: 16 out. 2025.

XINHUA. Russia's foreign trade surplus down 14.13 pct in first 8 months of 2025. *Xinhua*, 10 out. 2025. Disponível em: <https://english.news.cn/europe/20251010/6346a5f73fb24ed69e5599b3d5831ab0/c.html>. Acesso em: 16 out. 2025.

Como citar:

PAULA, Pérsio Glória de. A “Fortaleza Rússia” e o regime de sanções: economia, defesa e elementos internacionais. *Eurásia em Foco*, São Paulo, v. 1, n. 3, p. 44-48, Jul./Set. 2025. Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético (CIRE).

DOI: 10.5281/zenodo.18036171